

“HAYRAT UL-ABROR” VA “ROHATI DIL” DOSTONLARI MUQADDIMA BOBLARINING QIYOSIY TAHLILI

Jovliyeva Yulduz Abdivasi qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-kurs magistri

yulduzjovliyeva442@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mumtoz adabiyot namunalarning an'anaviy kirish qismi, muqaddima boblari xususida so'z boradi. O'rganish obyekti sifatida Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostoni va Xo‘janazar Huvaydoning “Rohati dil” dostonlari olingan bo‘lib, ushbu asarlarning muqaddima boblari qiyosiy tahlil va tadqiq etiladi. Maqolada ushbu ikki asar muqaddima boblari kompozitsion tuzilishi, badiiyati o‘rganilgan. Shuningdek, “Rohati dil” dostonining muqaddima boblarida Navoiy an‘analariga izdoshlik va muallifning ijodiy o‘ziga xosligiga alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: muqaddima boblar, basmala, hamd, na‘t, munojot, kitobat, an'anaviylik, ishora talmeh (tazmin talmeh)

Аннотация. В данной статье рассматриваются традиционные вступительные части – прологи – классических литературных произведений. Объектами исследования являются эпическая поэма Алишера Навои «Хайрат ул-аброр» и эпическая поэма Ходжаназара Хувайдо «Рохати дил». Прологи этих произведений анализируются и изучаются в сравнительном плане. В статье исследуются композиционная структура и художественный стиль прологов этих двух произведений. Особое внимание уделяется приверженности традициям Навои и творческой самобытности автора в прологах эпической поэмы «Рохати дил».

Ключевые слова: прологи, басмала, хамд, на'т, муноджат, книга, традиционализм, тазмин талме (значительный талме)

Annotation. This article discusses the traditional introductory parts, prologues, of classical literary works. The objects of study are Alisher Navoi's epic poem «Hayrat ul-abror» and Khojanazar Huvaido's epic poem «Rohati dil», and the prologues of these works are analyzed and studied in a comparative manner. The article studies the compositional structure and artistic style of the prologues of these two works. Also, special attention is paid to the adherence to Navoi's traditions and the author's creative originality in the prologues of the epic poem «Rohati dil».

Keywords: prologues, basmala, hamd, na't, munajat, book, traditionalism, tazmin talmeh (significant talmeh)

Mumtoz adabiyot tarixiga nazar tashlar ekanmiz, badiiy asar tuzilishi bo'yicha o'ziga xos an'ana shakllanganiga guvoh bo'lamiz. Unga ko'ra asarlar an'anaviy kirish qismi ya'ni Allohga hamd va payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) na't boblar (shuningdek ba'zi asarlar basmala bobi) dan boshlangan. Shundan so'ng ko'p hollarda yozuvchining ushbu asarni yozishdan maqsadi va asarning qisqacha mazmunini ifoda etuvchi kirish qism yoxud muqaddima boblar berilgan. Yuqorida aytilgan hamd, na't va muqaddima boblar asarning kirish qismi hisoblangan. Bundan keyin asosiy qism boshlangan.

Maqolada o'rganish obyekti sifatida ikki asar Alisher Navoiyning shoh asari bo'lmish "Xamsa"ning birinchi dostoni "Hayrat ul-abror" va XVIII asr o'zbek adabiyotining yorqin vakillaridan biri Xo'janazar Huvaydoning "Rohati dil" dostonlari olingan. Alisher Navoiy o'z ijodi bilan o'zbek adabiyotida, nafaqat o'zbek adabiyotida balki butun turkiy xalqlar adabiyotida o'ziga xos ijodiy maktab yaratgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'plab ijodkorlar hazrat Navoiyni ijodda o'zlariga ma'naviy ustoz deb bilganlar. Navoiy yashagan davrda va undan keyingi davrda yashagan ijodkorlar ijodida Alisher Navoiy ijodiga izdoshlik, Navoiy an'analari ergashish yaqqol namoyon bo'ladi. Xo'janazar Huvaydo ham ushbu ijodkorlaridan biri hisoblanadi. Uning mashhur asarlaridan biri bo'lgan "Rohati dil" dostonida Alisher Navoiy ijodiga izdoshlik nafaqat mazmun, balki uslub va estetik g'oyalar orqali ham namoyon bo'ladi. Bu kabi asarlar Navoiy ijodining davomiyligini va uning adabiyotdagi umrboqiyiligini ko'rsatadi.

Ushbu ikki asar muqaddimalarining kompozitsion tuzilishi va badiiyatida umumiy va o'ziga xos individual xususiyatlar namoyon bo'ladi. Har ikkala asarda an'anaviy kirish qismi hisoblangan hamd va na't boblari mavjud. Farqli jihatlari esa "Hayrat ul-abror" dostoni basmala bobi bilan boshlanadi. Doston الرحمن الله بسم الرحيم Bismillahir Rohmanir Rohim (Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman) oyati bilan boshlanadi. Ushbu dostongacha ham ko'plab mumtoz asarlar shular jumlasidan Xamsalar ham ushbu oyat bilan boshlangan. Ammo farqli jihati shundaki, Navoiy Xamsasida u alohida basmala bobi sifatida shakllangan. Ya'ni Bismillahir Rohmanir Rohim oyatidagi har bir harfga alohida sharh, ta'rif-u tavsif berilgan. Asarda "Bismilloh"dagi har bir harfga ikki toifa – "ahli qabul" (qabul etganlar) va "ahli rad" (inkor qilganlar) uchun alohida-alohida ma'no yuklatiladi. Dastlab rad etuvchilarga to'xtalinar ekan, ushbu jumladagi har bir harfning bu toifa kishilarini jazolantirishga xizmat qildirilganligini ko'ramiz. Xususan, "س" - "sin" harfi

haqida gapirilganda, uning shakli nahang balig'ining umurtqa suyagidagi arradek bo'lib, rad etuvchilar uchun ofatdek; “م” - “mim” harfi ilon nafasidek o't sohib, yo'l boshida og'zini ochgan holda yotadi, degan tashbehlardan foydalaniladi. Shu tariqa Navoiy ushbu jumladagi qolgan harflarni ham mazkur maqsadga xizmat qildiradi va kitobat (harf) san'atining betakror namunasi yaratadi. Ikkinchi toifa, ya'ni qabul qiluvchilarga to'xtaliganda, endi bu harflarning ijobiy ma'no kasb etishini kuzatamiz. Xususan, “س” - “sin” harfi endi salomatlik yo'lining zinasiga o'xshatilsa, “م” - “mim” harfining maqsad manzilidagi buloq boshiga nisbat berilganligini ko'rish mumkin. Bularning barchasida Navoiyning yuksak badiiy mahorati namoyon bo'ladi.

Doston basmala bobi undan keyin bir hamd, 4 ta munojot va 5 na'tdan iborat. Ushbu dostonning 1-bobi – basmala bobi, 2-bobi - Alloh hamdiga, 3-6 boblar munojotlar, 7-11 boblar na't, 12-bobi ulug' salafлари Nizomiy Ganjaviy va Amir Xusraviy madhiga, 13-bob Abdurahmon Jomiyga, 14-15 boblari so'z ta'rifiga, 16-bob Husayn Boyqaro madhiga, 17-bob ko'ngul ta'rifiga, 18-20 boblar hayrat ta'rifi (malakut (farishtalar) olamiga sayri va ajoyib bir shahar (inson tanasi) ga sayri) ga, 21-bob Xoja Bahouddin Naqshband hamda Xoja Ubaydulloh Ahror madhiga bag'ishlangan. “Hayrat ul-abror” dostoni jami 21 bob muqaddimadan iborat bo'lib, asosiy qism 22-bobdan boshlanadi. Asar muqaddimasining yana bir o'ziga xosligi shundaki, unda hazrat Navoiy o'zidan avval Xamsa yaratgan Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusraviy, Abdurahmon Jomiy madhiga alohida boblar ajratib, ularni madh etadi.

Navoiy Abdurahmon Jomiyни o'ziga ustoz deb bilgan. “Xamsa” yozish niyatini bayon etib, undan oq fotiha olib, ushbu mashaqqatli ishga bel bog'laydi. Nizomiy bilan bellashish ya'ni “panjasiga panja urmoq” (“Xamsa”siga “Xamsa” bilan javob qilish) shoirdan ulkan jasorat talab etishi tabiiy. Navoiy hazratlari bu borada:

Emas oson bu maydon ichra turmoq,

Nizomiy panjasiga panja urmoq.

deya Nizomiy Ganjaviy ijodiga va “Xamsa” siga yuksak baho beradi. Bu kabi ta'rif-u tavsiflar “Hayrat ul-abror” dostoni muqaddimasidasida ko'plab uchraydi. Ayniqsa, quyidagi baytda ishtiyoq san'ati (baytda o'zakdosh so'zlarni qo'llashga asoslagan she'riy san'at) ning go'zal namunasi yordamida Nizomiy Ganjaviyga shaxsiyatiga xos xususiyatlar badiiy ifoda etiladi.

Ganja vatan, ko'ngli aning ganjxez,

Xotiri ganjur-u tili ganjrez.[1:38]

Shu bilan birga “Hayrat ul-abror” muqaddimasida mavlono Nuriddin Abdurahmon Jomiyga “Safo jomining soyfi oshomi” (bu ta'rifda Jomiyning pok e'tiqodi va ma'naviy yuksakligiga ishora qilinadi) deya ta'rif beriladi.

Ulki bukun qutbi tariqatdur ul,

Koshifi asrori haqiqatdur ul.[1:50]

Nazariy-falsafiy jihatdan, ya'ni dunyoqarash-u mafkura ma'nosida Navoiy tayangan manbalarning birinchisi – Qur'oni karim, ikkinchisi – hadisi sharif, uchinchisi shu ikkisidan kelib chiqqan tasavvuf falsafasi. Tasavvufda shoir dahl bo'lgan tariqat esa naqshbandiya. Shu bois doston muqaddimasida Bahouddin Naqshband faoliyatiga alohida to'xtalib o'tiladi.

Xo'jaki naqqoshi sipehri baland

Bo'lg'ali yer sahfasiq'a naqshband.[1:101]

Naqqosh, naqshband so'zlari yordamida baytda ishtiyoq san'atining go'zal namunasi yaratilgan bo'lib, naqshband so'zi orqali Bahouddin Naqshband shaxsiga ishora qilinadi.

Ko'plab mumtoz asarlar zamona hukmdoriga bag'ishlangan yoxud asarda ular madhiga alohida boblar ajratilgan. Xususan, "Hayrat ul-abror" dostonida ham zamona shohi Sulton Husayn Boyqaroning ezgu fazilatlarini, sifatlarini madh etiladi va quyidagicha go'zal ta'rif beriladi:

Qullug'i xonlarg'a kelib farzi ayn,

Xonlar-u shahlar shahi Sulton Husayn.[1:68]

Xo'janazar Huvaydo ijodda Navoiy an'alarini davom ettirgan holda o'zining "Rohati dil" asarini yaratadi. Asar diniy-axloqiy mavzudagi hikoyatlarni o'z ichiga oladi. Huvaydoning "Rohati dil" asari 30 bobdan iborat bo'lib, muqaddima qismlari jami 9 bobni o'z ichiga olgan. 1-bob Allohga hamd, 2-bob Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v)ga na't (Fi na'ti rasulloh (s.a.v)), 3-bob Hikoyati tobuti Jibriyl alayhissalom, 4-bob Bayoni Abu Bakr as-Siddiq (r.a), 5-bob Bayoni Umar-ul Foruq (r.a), 6-bob Bayoni Usmon zi-i-nurayn (r.a), 7-bob Bayoni Ali ibn Abu Tolib (r.a), 8-bob Bayoni Hasan va Husayn (r.a), 9-bob esa Dar bayoni kitob va ismi musannif (rahimahullohu taolo) hisoblanadi. Quyida "Hayrat ul-abror" dostoni va Xo'janazar Huvaydoning "Rohati dil" dostonlari muqaddima boblarining o'xshash va farqli jihatlari xususida so'z boradi.

Har ikki dostonida ham axloqiy-didaktik mavzudagi hikoyatlar bayon etiladi. "Rohati dil" dostonida ham "Hayrat ul-abror" dostonida bo'lgani kabi hamd, na't va munajat boblari mavjud, farqli jihati shundaki, "Rohati dil" dostonida munajat bobi doston boshida emas oxirida berilgan ya'ni "Munajat ba jonibi qoziyu-l-hojat" (Alloh taologa murojaat-iltijo) bilan yakunlanadi. "Hayrat ul-abror" dostoni alohida basmala bobi boshlangan, "Rohati dil" dostoni esa Allohga hamd bilan boshlanadi, ya'niki dostonida basmala bobi mavjud emas. "Rohati dil" dostonida na't ya'ni Fi na'ti rasulloh

(s.a.v) so'ng ushbu bobning mantiqiy davomi va uni mazmunan to'ldirgan holda Jabroyil (a.s)ning tobut haqidagi hikoyati bayon etiladi. Ushbu dostonida shuningdek, Muhammad (s.a.v) choriyorlari — Abu Bakr Siddiq (r.a), Umar (r.a), Usmon (r.a), Ali (r.a) va shu bilan birga imom Hasan va Husayn shahzodalarga alohida bag'ishlov boblari keltiriladi. "Hayrat ul-abror" dostonida esa shoir o'zidan avval Xamsa yaratgan Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy; zamona hukmdori Sulton Husayn Boyqaro, shuningdek Xoja Bahouddin Naqshband hamda Xoja Ubaydulloh Ahror madhiga alohida boblar ajratadi va bu bilan hazrat Navoiy o'ziga ustoz deb bilgan va e'zozlagan insonlarining ezgu fazilat va sifatlarini bayon etadi. "Hayrat ul-abror" dostoni sariyi musaddasi matviyi makshuf vaznida, "Rohati dil" dostoni esa hazaji musaddasi mahzuf vaznida yozilgan.

Shu bilan birga "Rohati dil" dostonining hamd bobiga alohida e'tibor qaratsak, unda boshqa hamdlardan o'zgacha bir uslubni ko'rishimiz mumkin. Bu o'zgachalik shundaki, Allohning go'zal sifatlarini madh etish barobarida muallif anbiyolar qissalariga ham ishora qilib o'tadi. Buni tazmin talmeh deya atashimiz ham mumkin bo'lib, sababi hamd bobida payg'ambarlarning nomlari to'g'ridan-to'g'ri berilmasdan ular nomi va hikoyalari ishora qilinadi. Quyida ularni alohida tahlil etamiz.

Birovning qavmiga Sultoni molik,

Yubordi bodi sarsar bo'ldi holik. [2:7]

Ushbu baytda Hud (a.s) qavmi ya'ni Od qavmiga yuborilgan azob haqida gap ketmoqda. Hud (a.s) qavmini iymonga chaqiradi, biroq qancha urinmasin ular iymon keltirishmaydi. Shunda ushbu qavm ustida yetti kecha-yu yetti kunduz qattiq shamol esadi (Oyat) "Va ammo Od (qavmi) bo'lsa, ular nihoyatda tez esadigan sovuq shamol bilan halok qilindilar".

Duosidin birovning berdi to'fon

Qirildi yer yuzida qolmadi jon.

Anikim saqladi xalloqi dovar

O'shal suv etakini qilmadi tar. [2:6]

Nuh (a.s) Mag'ribdan Mashriqqa qadar barcha xaloyiqning payg'ambari edi, ammo ellik kam ming yil iymonga da'vat qilsa-da atigi sakson kishi musulmon bo'ladi. Kofirlar Nuh (a.s) ga ko'p jabr qilishadi, qiynab zulm qilshadi. Shunda "Parvardigoro yer yuzida birorta kofirni qoldirmagin", – deya duo qiladi. Alloh taolo rasulining duosini ijobat qiladi. Nuh (a.s) kema yasaydilar, u uch qavat edi (birinchi qavatida chorva hayvonlari, ikkinchisida Nuh qavmi bilan, uchinchisida qush-u qurtlar joy olgandi). Yer yuzini to'fon bosadi, barcha tirik jon halok bo'ladi. Nuh (a.s) va uning kemasidagilargina omon qolishadi.

Birovning haqlig'ig'a hukm qildi

Qaro toshdin bolalig' teva tug'di. [2:6]

Solih (a.s) o'z qavmini iymonga chaqirganda, ular Solih (a.s) dan mo'jiza ko'rsatishini ya'ni toshdan tuya chiqarishini so'rashadi, Solih (a.s) duo qiladilar, shunda tosh tebranib undan tuya chiqadi va biroz o'tmay bo'talaydi.[4:128-129]

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Xo'janazar Huvaydoning "Rohati dil" asari Alisher Navoiy ijodidan ilhomlangan holda, Navoiy an'analarini davom ettigan holda yaratilgan. Shu bilan birga bir qancha o'ziga xos xususiyatlari(asarda ishora talmeh yoxud tazmin talmehdan, she'riy san'atlardan foydalanish kabi) ham mavjud bo'lib, bu asarning indivudalligini, orginalligini oshirishga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Navoiy "Hayrat ul-abror" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent—2006
2. X.Huvaydo "Rohati dil" Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti Toshkent – 1994 y.
3. N.Rabg'uziy "Qissasi Rabg'uziy" www.ziyonet.com kutubxonasi 65-66 b.
4. Y.Jovliyeva "Huvaydoning "Rohati dil" asari muqaddima boblarining badiiyati va o'ziga xosligi" Yoshlar va ilm-fan 1-son 2025-y. 128-129b
5. H.Eshkuziyeva "Huvaydoning "Rohati dil" dostoni tarkibi" VOLUME 1 | ISSUE 1 | 2023 98-b
6. D.Telmanova "Rohati dil" dostonidagi hikoyalarning ma'rifiy-adabiy qimmatini va badiiyati" Journal of new century innovations 2023
7. www.ziyonet.uz
8. www.arxiv.uz